

УДК 349.2 (477) - 057.15
Середа Олена Григорівна –

*доктор юридичних наук,
доцент, доцент кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Olena H. Sereda –
*doctor of juridical sciences, associate professor,
assistant professor of labour law department
Yaroslav Mydryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, Ukraine)*

Чубарь Сергій Сергійович –
*студент 3 курсу
Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

Serhii S. Chubar –
*3rd year student II of
the Criminal Justice and Prosecutor's Training Institute
Yaroslav Mydryi National Law University,
(77 Pushkinska St., Kharkiv, Ukraine)*

Трансформація правового статусу роботодавця в умовах реформування трудового законодавства України

У статті досліджуються актуальні питання щодо трансформації правового статусу роботодавця в нових економічних умовах. Розглянуто питання основоположних прав роботодавців, їх гарантій та можливостей щодо реальної реалізації та застосування. Досліджено показові гарантії роботодавців, які впроваджуються у світовому співтоваристві та ефективно діють. Наведено пропозиції щодо покращення трудового українського законодавства та усунення прогалин у новому Трудовому кодексі України.

Ключові слова: сучасний правовий статус роботодавців, гарантії роботодавців, ефективні механізми захисту прав роботодавців.

В статье исследуются актуальные вопросы трансформации правового статуса работодателя в новых экономических условиях. Рассмотрены вопросы основополагающих прав работодателей, их гарантий и возможностей для реальной реализации и применения. Исследованы показательные гарантии работодателей, которые внедряются в мировом сообществе и эффективно действуют. Приведены предложения по улучшению трудового украинского законодательства и устранению пробелов в новом Трудовом кодексе Украины.

Ключевые слова: современный правовой статус работодателей, гарантии работодателей, эффективные механизмы защиты прав работодателей.

O.H. Sereda, S.S. Chubar Transformation of Legal Status of the Employer in the Reforming Conditions of the Labour Law of Ukraine

The current issues of regarding the transformation of the legal status of the employer in the new economic conditions have been analyzed in the article. Question of fundamental rights of employers, their guarantees and real opportunities for implementation and application have been considered. Indicative employers' safeguards implemented in the global community have been investigated. Proposals to improve Ukrainian labour law and eliminate shortcomings in the new Labour Code of Ukraine have been given.

It was stated that the current Soviet labour law rules governing the status of employers do not meet modern social relations and require a radical transformation towards the introduction of labour guarantees and rights. It has been argued that the departure from the concept of "owner of an enterprise, institution, organization or body authorized by him" provided for by the current labour law of Ukraine was entirely justified, since the definition reflected a socialist mode of production and involved a single employer. It has been stated that although the employer is traditionally considered a stronger party to the employment relationship, he as a subject of law must have real guarantees for the exercise of his employment rights.

It has been found that the current regulatory acts governing the legal status of employers, the draft Labour Code of Ukraine do not provide for guarantees of employers. It has been argued that the mechanism for the protection of employers' rights is insufficient and therefore a world-wide precedent and legislative practice is an effective way of solving these problems. Thus, good examples of employers' guarantors in the USA, Sweden, France, Bulgaria, Japan, etc. have been considered and proposed to incorporate such practices into national law.

Keywords: *current legal status of employers, employers' guarantees, effective mechanisms for protection of employers' rights.*

Постановка проблеми. Актуальність проблеми зумовлена тим, що сучасний розвиток Української держави спрямований на реальну реалізацію вектора щодо правового, демократичного, соціального та євроінтеграційного розвитку. В умовах реформування та гармонізації українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, захист та дієвий механізм впровадження прав людини, зокрема, трудових прав, є одним із пріоритетних завдань та цілей України як держави. Саме тому оновлення та вдосконалення трудового законодавства України є ефективним каталізатором досягнення й забезпечення високого рівня життя.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, що розкриваються в даній науковій роботі, є гострими та важливими для чинного трудового законодавства України, тому активно досліджуються вітчизняними науковцями в галузі трудового права з урахуванням зарубіжної практики, зокрема, наукові обґрунтування щодо даних проблем надавали І.М. Якушев, В.Л. Костюк, О.В. Брильова, С.В. Венедіктов, С.М. Мигаль, О.Г. Середа, Козаченко Г.В. та ін.

Невирішені раніше проблеми. Одним із центральних суб'єктів трудового права є роботодавець і, цілком логічно, що чинні на сьогодні радянські норми трудового права, які регулюють його статус, повністю або частково не відповідають сучасним суспільним вимогам і тому потребують кардинальної трансформації в бік запровадження трудо-правових гарантій та

прав, які насправді можливо реалізовувати, а не декларувати.

Мета статті - дослідження особливостей правового статусу роботодавця в нових економічних умовах та розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з урахуванням сучасних міжнародних стандартів у сфері праці.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на актуальність проблеми правового статусу роботодавця, вона поки що не дістала належної наукової розробки з урахуванням сучасних вимог сьогодення.

При дослідженні сучасного правового статусу роботодавця в Україні необхідно звернутися до законодавчої дефініції даного терміна. Відповідно до ст. 22 проекту Трудового кодексу України (далі – ТКУ) роботодавець – це юридична або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. Роботодавцем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність [1]. Зазначимо, що визначення терміна «роботодавця» було нормативно закріплено в законах України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про охорону праці», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» тощо.

Відхід від поняття «власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган», що передбачено в

чинному трудовому законодавстві України, є цілком виправданим, оскільки дане визначення відображало соціалістичний спосіб виробництва і передбачало, як правило, єдиного роботодавця — державні підприємства, установи, організації, які діяли на базі державної власності. Не випадково деякі радянські юристи-науковці в якості суб'єкта трудових правовідносин розглядали саме державні підприємства, установи та організації, пов'язуючи їх статус з поняттям юридичної особи [2].

Для точного та детального з'ясування особливостей правового статусу роботодавця, необхідно звернутися до загальнотеоретичних положень щодо правового статусу суб'єкта права та визначити його фундаментальні елементи.

Суб'єкти права реалізують свої права і обов'язки завдяки наявності в них правосуб'єктності, яка є можливістю і здатністю особи бути суб'єктом правовідносин з усіма правовими наслідками. Правосуб'єктність разом із нормою права та юридичним фактом є передумовою виникнення правовідносин. Правосуб'єктність складається з правоздатності, дієздатності та деліктоздатності разом узятих. Ця категорія має об'єднуючий характер і відображає ситуації, коли правоздатність і дієздатність є невід'ємними одна від одної за часом. Правосуб'єктність визначає становище людини в суспільстві, є умовою і гарантією стабільності її правового статусу [3, с. 340].

Правоздатність — це абстрактна здатність суб'єкта права мати суб'єктивні права і юридичні обов'язки. Дієздатність — це здатність суб'єкта правовідносин своїми діями приймати на себе обов'язки і використовувати свої права. Деліктоздатність — це здатність суб'єкта права нести відповідальність за свої протиправні вчинки [3, с. 340-342].

Суб'єктивне право — це гарантована правом міра можливої або дозволеної поведінки особи. Воно належить суб'єкту незалежно від того, перебуває він у правових відносинах з іншими суб'єктами чи ні. До суб'єктивних прав належать фундаментальні демократичні права і свободи особи [3, с. 345].

Юридичний обов'язок — це вид і міра належної поведінки, яка встановлена законом. В основу суб'єктивного права покладено юридичне забезпечення можливості, а основу юридичного обов'язку становить закріплення необхідності.

Носієм можливої поведінки виступає уповноважена особа, а носієм обов'язку — зобов'язана особа. Уповноважена особа має право здійснювати певні дії, а зобов'язана — повинна виконувати і забезпечувати їх [3, с. 345].

Під гарантіями прав, свобод та обов'язків людини та громадянина необхідно розуміти систему соціально-економічних, політичних, юридичних умов, способів та засобів, які забезпечують їхню фактичну реалізацію, охорону та надійний захист. Якщо гарантії відсутні, то права, свободи та обов'язків людини і громадянина приймають форму «заяв про наміри», які не мають жодної цінності ні для особистості, ні для людства [4, с. 203].

Юридична відповідальність — це передбачені нормами права і здійснювані в правових відносинах у процесуальному порядку уповноваженими державою суб'єктами засоби державного примусу до особи, яка вчинила правопорушення, що тягне для неї обов'язок зазнавати несприятливих наслідків особистого, майнового або організаційного характеру, вид і міра яких передбачені санкціями правових норм [3, с. 375].

Комплекс загальних прав і обов'язків, якими наділений кожний суб'єкт права незалежно від участі у тих чи інших правовідносинах, утворюють його правовий статус. Правовий статус дозволяє виділити такі права і обов'язки, які не можуть бути відчужені або скасовані, не можуть змінюватись угодою окремих осіб [5, с. 7].

Правовий статус — це система загальних невідчужуваних прав і обов'язків суб'єкта права, які зумовлюють зміст його поведінки і є передумовою вступу у правові відносини.

Слід наголосити, що визначення прав та обов'язків роботодавця наводиться як у чинних нормативних актах, так і в законопроектах, у тій чи іншій мірі встановлюється відповідальність роботодавця. Питання гарантій діяльності роботодавця досить залишається актуальним. Не зважаючи на те, що роботодавця традиційно вважали більшою стороною трудових відносин, він як суб'єкт права повинен мати реальні гарантії для реалізації своїх трудових прав.

Так, основою трудової правосуб'єктності роботодавця є трудові права та обов'язки.

КЗпП України взагалі системно не розглядає трудових прав роботодавця. У Кодексі визначено низку основних прав роботодавця, зокрема: у межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові, порівняно із законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для працівників, матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих, культурно-освітніх, навчальних і спортивних закладів, організацій громадського харчування та організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу; укладати, змінювати колективні договори, угоди; укладати, змінювати трудові договори тощо. Очевидно такий підхід є досить поверховим та не сприяє ефективності правового становища роботодавця [6, с. 88].

Відповідно до ст. 23 проекту ТКУ основними правами роботодавця є: право на добір працівників, у тому числі шляхом проведення конкурсу, тестування; право на укладення, зміну та розірвання трудового договору з працівником; право на ведення колективних переговорів з метою укладення колективних угод, колективних договорів; право заохочувати працівників за результатами виконання трудових обов'язків; право на застосування до працівників, винних у невиконанні своїх трудових обов'язків, дисциплінарного стягнення тощо [1].

На наше переконання, даний обсяг прав роботодавця є доцільним, оскільки в значній мірі враховує інтереси роботодавця.

Згідно зі ст. 24 проекту ТКУ основними обов'язками роботодавця є: повага честі, гідності та інших особистих прав працівника; дотримання вимог трудового законодавства; створення працівникам належних, безпечних та здорових умов праці; своєчасна виплата працівникам заробітної плати та здійснення інших виплат, передбачених законодавством, колективними угодами, колективним та трудовим договорами; здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування працівників; створення працівникам належних виробничих та побутових умов, пов'язаних з виконанням ними обов'язків за трудовим договором; участь у колективних переговорах відповідно до закону тощо [1].

Констатуємо, що чинні нормативно-правові акти, які регулюють правовий статус роботодавців, проекти Трудового кодексу України не передбачають гарантій роботодавців, а механізм захисту є недостатнім, тому для усунення даних недоліків та прогалин в законодавстві, звернімося до прецедентної та законодавчої практики на світовому рівні.

Яскравим прикладом щодо захисту прав роботодавців у Сполучених Штатах Америки є дієва гарантія роботодавця щодо звільнення працівників за власним бажанням.

Розірвання трудового договору в США характеризується застосуванням принципу одностороннього волевиявлення (*at-will employment doctrine*). Тобто працівник або роботодавець наділені правом припинити трудові відносини в будь-який час, не шукаючи для цього поважної причини. Відхід від зазначеного правила є можливим тільки шляхом закріплення відповідних положень у трудовому або колективному договорі. Крім того, винятком із цього правила будуть вважатися випадки, коли припинення трудових відносин відбувається з порушенням федерального законодавства або законодавства штатів (e.g. якщо причиною звільнення є покарання за вчинення працівником викриття (*whistleblowing*) роботодавця або коли розірвання трудового договору має дискримінаційний характер) [7, с. 134].

У випадку, коли трудовий договір був укладений на визначений строк, для дострокового припинення трудових правовідносин необхідною є наявність поважної причини (*good cause*). Такою поважною причиною, наприклад, може бути скоєння працівником крадіжки, умисне невиконання обґрунтованих розпоряджень керівника, розголошення комерційної таємниці, низька продуктивність праці, погрози співробітникам або адміністрації тощо [7, с. 134].

Застосування строку попередження про припинення трудових правовідносин (*notice period*) для США не є характерним. Виняток складає масове вивільнення працівників у зв'язку зі скороченням або закриттям виробництва. У цьому випадку Закон про адаптацію і перепідготовку працівників (*Worker Adjustment and Retraining Notification Act*) від 1988 року передбачає для роботодавців приватного сектору економіки, в яких працює 100 і більше

працівників (не враховуючи працівників, які працювали менш ніж 6 місяців протягом останніх 12 місяців та працівників, що працюють у середньому менш ніж за 20 годин на тиждень), обов'язок застосовувати 60-ти денний термін попередження [7, с. 134].

Важливою гарантією для роботодавців є забезпеченість освіченими та якісними кадрами. Дана проблематика постає внаслідок неефективного правового регулювання зайнятості населення в Україні.

Стверджуємо, що сферу зайнятості можна характеризувати як своєрідний «лакмусовий папірець», який характеризує загальне макроекономічне становище країни, структуру її національної економіки, рівень розвитку ринкових форм господарювання, інституційне забезпечення соціально-трудова відносин, рівень підприємницької активності населення тощо [8, с. 102].

Звернімося до практики Швеції – держави, яка є однією з найбільш розвинутих у соціально-економічному аспекті країн, характерною особливістю якої є поєднання політичної стабільності, стійкого економічного зростання, високого рівня соціального захисту та гідного рівня добробуту суспільства. Політика ринку праці Швеції є частиною економічної політики, а питання зайнятості завжди належали до пріоритетів шведських політиків і посадовців. Державна служба зайнятості Швеції є урядовою установою, яка відповідальна за втілення політики зайнятості [9, с. 78].

В основі шведської політики активного ринку праці лежить ідея надання безробітним можливості досягти професійної мобільності, що зумовлює вкрай важливу роль їх професійного перенавчання. У пік безробіття 1990-х роках навчання було ключовим компонентом стратегії подолання проблем безробіття працівників кризових галузей шляхом забезпечення мобільності робочої сили та її спроможності адаптуватися до нових умов [8, с. 102].

Шведським безробітним пропонується навчання кількох типів. Більшість професійних навчальних курсів є відносно короткими за тривалістю (у середньому чотири місяці) і спеціалізованими за змістом. За кількісний цільовий показник взято влаштування 70% слухачів курсів професійного (пере)навчання на постійну роботу протягом трьох місяців після

закінчення курсів. Шведська модель соціального забезпечення спирається на політику, спрямовану на досягнення повної зайнятості населення та загальнообов'язкове соціальне страхування [8, с. 102].

Функції призначення та виплати соціальної допомоги покладаються на органи місцевого самоврядування, а правила призначення допомоги встановлюються на державному рівні і зазначені в Законі про соціальні послуги. Визначені законом базові правила застосовуються на муніципальному рівні. У Швеції адміністративне управління страховою та соціальною допомогою з безробіття здійснюється окремо, відповідно Державною службою зайнятості та Агентством з соціального страхування. Страхування на випадок безробіття є добровільним, але право на базову допомогу з безробіття мають усі особи, які задовольняють встановлені вимоги щодо тривалості трудового стажу [8, с. 103].

Ураховуючи саме таку міжнародну практику, роботодавці будуть забезпечені трудовими кадрами в належній кількості та базовою кваліфікацією.

Зазначимо, що для результативної діяльності роботодавця та задоволення його вимог і інтересів, важливим є аспект, який полягає в тому, що наймані працівники повинні в повному обсязі, належним чином, продуктивно та з дотриманням необхідних вимог виконувати посадові обов'язки та здійснювати діяльність на користь виробничої мети та цілей роботодавця. Тому ґрунтовною гарантією для роботодавця є безумовне виконання трудової функції працівниками, яке може здійснюватися та реалізовуватися внаслідок застосування роботодавцем якісних засобів стимулів, заохочень та мотивації праці, які на високому рівні впроваджуються у міжнародному співтоваристві.

Зазначимо, що мотивація праці належить до проблем, вирішенню яких у світовій практиці завжди приділялася велика увага. Вітчизняні теорія й практика трудової мотивації зводяться до оплати праці, основаної на фіксованих тарифних ставках і посадових окладах, і є малоефективними [10].

Яскравим прикладом у світовій практиці є французька модель мотивації праці, за якою мотивація праці характеризується більшим

розмаїттям економічних інструментів, включаючи стратегічне планування й стимулювання конкуренції, гнучкою системою оподаткування. Відмінна риса її — включення стратегічного планування в ринковий механізм. Базисом ринкових відносин у французькій моделі є конкуренція, що безпосередньо впливає на якість продукції, задоволення потреб населення в товарах і послугах, зменшення витрат виробництва [10].

У політиці оплати праці французьких фірм спостерігається дві тенденції: індексация заробітної плати залежно від вартості життя й індивідуалізація оплати праці. Індокси цін на споживчі товари враховуються в оплаті праці практично на всіх великих підприємствах, що відбивається в колективних договорах із профспілками. Принцип індивідуалізації оплати праці у Франції здійснюється шляхом урахування рівня професійної кваліфікації, якості виконуваної роботи, кількості внесених раціоналізаторських пропозицій, рівня мобільності працівника [10].

У французькій моделі становить інтерес методика оцінки праці (яка зазвичай має багатофакторний характер) і використовувані критерії. Зміст цієї методики в загальному вигляді зводиться до того, що на підприємствах застосовується бальна оцінка ефективності праці працівника (від 0 до 120 балів) за шістьма показниками: професійні знання, продуктивність праці, якість роботи, дотримання правил техніки безпеки, етика виробництва, ініціативність. Персонал підприємства при цьому ділиться на 5 категорій. До найвищої — першої — відносять працівників, які набрали від 100 до 120 балів; до другої — тих, що набрали від 76 до 99 балів, і т.д. Одночасно діє низка обмежень: до першої категорії можна віднести не менше 5 і не більше 10% працівників одного підрозділу й однієї професії, до другої — від 30 до 40%, до третьої — від 35 до 45%. У разі відсутності на роботі від 3 до 5 днів на місяць надбавка скорочується на 25%, протягом 10 і більше днів — на 100% [10].

Перевага французької моделі мотивації праці полягає в тому, що вона відчутно стимулює ефективність і якість праці, слугує фактором саморегулювання розміру фонду оплати праці. При виникненні тимчасових труднощів фонд оплати праці автоматично скорочується, завдяки чому підприємство безболісно реагує на

кон'юнктурні зміни. Модель забезпечує широку поінформованість працівників про економічне становище компанії [10].

Останнім часом світова спільнота приділяє велику увагу розвитку соціально-трудових відносин. Низку прав та обов'язків роботодавці (організації роботодавців) набувають як суб'єкти соціального діалогу.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» організація роботодавців - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує роботодавців; об'єднання організацій роботодавців - неприбуткова громадська організація, яка об'єднує організації роботодавців, їх об'єднання [11].

Організації роботодавців, їх об'єднання створюються і діють з метою представництва та захисту прав та законних інтересів роботодавців у економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального діалогу [11].

Метою і завданням організації роботодавців та їх об'єднань також є підвищення конкурентоспроможності національної економіки, сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг, намагання вирішення колективних трудових спорів, запобігання страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів, контролю за виконанням іншими сторонами соціального діалогу зобов'язань за колективними угодами [12, с. 84].

Проводячи системний правовий аналіз даного нормативно-правового акта слід зазначити, що закон містить значну кількість програмних та декларативних норм, які насправді не мають ефективних та чітких механізмів і процедур впровадження, реалізації і захисту прав і гарантій роботодавців, які, по суті, не закріплені в самому законі.

Однією із потужних гарантій роботодавців у міжнародному співтоваристві визнається право на локаут.

Локаутом визнається тимчасова зупинка роботи (або суттєве скорочення обсягів виробництва) підприємства роботодавцем з наступним припиненням виплати заробітної плати працівникам.

Якщо звернутися до походження самого терміну «локаут», то в перекладі з англійської

мови «lock out» означає «бути поза або без місця» або ж «зачиняти двері перед кимось», «не впускати когось». Локаут зводиться до наступних дій роботодавця: а) повна або часткова зупинка діяльності підприємства; б) призупинення трудових договорів з працівниками; в) здійснення і тих, й інших дій [13, с. 108].

Розглядаючи локаут як соціальне явище, зазначимо, що це тимчасове закриття власником підприємства чи установи під приводом економічних труднощів. Однак частіше за все така дія власника є відповіддю на страйковий рух працюючого персоналу. Таким чином, роботодавець хоче захистити власні інтереси. З юридичного боку локаут розглядається як звільнення з ініціативи роботодавця працівників та вчинення інших дій у зв'язку з колективним трудовим спором у відповідь на оголошення страйку. Іноді стверджують, що локаутом є тимчасове призупинення роботодавцем виконання своїх основних обов'язків щодо надання працівникам роботи і виплати заробітної плати останнім. Тобто він є найпотужнішим і ледве не єдиним знаряддям у боротьбі зі страйками [13, с. 108].

Велика кількість держав по-різному ставиться до локаутів, починаючи із законодавчого закріплення та чіткої процедури їх регламентування до прямої заборони їх проведення.

Греція та Болгарія визнають на законодавчому рівні локаут незаконною реакцією роботодавця на страйк та не закріплюють такої можливості. В Іспанії визнається оборонний локаут, у разі страйку або нерегулярної роботи при виникненні загрози насильства по відношенню до персоналу [14, с. 55]. Протилежну сторону займають уряди й підприємці США, Франції, Японії, Мексики, Швеції, які застосовують крайній засіб – масове звільнення, прагнучи таким чином зберегти «соціальний мир». Практика свідчить, що у Великобританії, Ірландії та Бельгії законодавчо передбачено правовий простір для застосування локаутів, однак у цих країнах він практично не застосовується [14, с. 56].

У світовій практиці все частіше проявляється тенденція до визнання локауту і його правової регламентації. При цьому важливо, щоб право на локаут за юридичною силою і

наслідкам було урівняно правом на страйк, не перекреслювало права на страйк. Неприйняття в ряді країн локауту пояснюється тим, що за своїми юридичними наслідками локаут є більш жорстким ніж страйк. Так, загальновизнано, що страйк, як правило, призупиняє, а не припиняє трудові відносини [15, с. 166].

Оскільки право на локаут – це «страйк навпаки», то в законодавстві доречно встановити умови і процедуру реалізації цього права. Гадаємо, що виправдала себе на практиці за кордоном процедура, що пов'язує виникнення права на локаут тільки на стадії колективних переговорів. Після підписання колективного договору вступає в силу взаємне зобов'язання сторін про соціальний мир при дотриманні сторонами умов колективного договору. Більш того, праву на локаут повинні передувати й обов'язкові примирювальні процедури і строки попередження про локаут. Юридичні наслідки породжує тільки незаконний локаут [15, с. 167].

Сьогодні законодавство України не дозволяє і не забороняє локаути.

Ураховуючи міжнародну практику та правову сутність локауту, в Україні логічним буде нормативне визнання локауту в наступній формі:

1. Локаут допускається лише в двох випадках:

- у ході колективних переговорів як відповідна реакція на оголошений страйк;
- при порушенні колективом працівників зобов'язання щодо відмови від страйків через умови, включені до колективного договору, при своєчасному і повному їх виконанні.

У всіх інших випадках локаути забороняються.

2. Локаут оголошується з дотриманням встановлених законом примирювальних процедур і строків попередження. Локаут визнається незаконним за рішенням суду.

3. Законний локаут призводить до призупинення виробництва і відсторонення працівників від роботи [15, с. 168].

Висновки. Здійснюючи комплексний аналіз трудового законодавства України слід відзначити, що роботодавці на законодавчому рівні, якщо й забезпечені, то мінімальними гарантіями, процедури захисту яких взагалі не

врегульовано нормами права. Тому в новому Трудовому кодексі України вважаємо за доцільне переглянути положення щодо роботодавців вб'їк захисту їх прав та трансформувати правовий статус до рівня необхідної та належної захищеності, урахуваючи міжнародну практику та напрацювання

вітчизняних науковців щодо правосуб'єктності роботодавців.

Список використаних джерел:

1. Трудовий кодекс України. Текст законопроекту до другого читання від 24.07.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53221.
2. Пожаров Ю.В. Правовий статус роботодавця за проектом Трудового кодексу України. *Актуальні проблеми держави і права*. 2011. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/apdp_2011_57_42.pdf.
3. Цвік М.В., Петришин О.В., Авраменко Л.В. та ін. Загальна теорія держави і права: підручник. Харків, 2009. 584 с.
4. Скакун О.Ф. Теория государства и права. Ун-т внутр. дел. Харьков, 2000. 704 с.
5. Якушев І.М. Суб'єкти трудового права: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2000. 18 с.
6. Костюк В.Л. Проблеми правового становища роботодавця за КЗпП України та проекту Трудового кодексу України: порівняльно-правовий аналіз. *Наукові записки*. 2009. № 90. С. 87-90.
7. Венедіктов С.В. Трудовий договір у Сполучених Штатах Америки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2017. № 45. С. 131-135.
8. Яковенко Р.В. Запозичення досвіду інших країн як шлях удосконалення правового забезпечення занятості в Україні. *Науковий вісник приватного та публічного права*. 2017. № 1. С. 101-105.
9. Забута Н. Регулювання зайнятості населення: теорія і зарубіжний досвід. Економіка. *Проблеми економічного становлення*. 2009. № 5. С. 76-82.
10. Козаченко Г.В. Зарубіжний досвід мотивації праці. *Управління та економіка*. 2015. URL: <http://milkua.info/uk/post/zarubiznij-dosvid-motivacii-praci>.
11. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012 р. № 5026VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17>.
12. Брильова О.В. Поняття, мета і завдання організацій роботодавців, їх об'єднань. *Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Правознавство*. 2013. № 18. С. 83-89.
13. Данильченко А.М. Локаут як правове явище у трудовому праві України та іноземних країн. *Журнал східноєвропейського права*. 2018. № 47. С. 107-113.
14. Мигаль С. М. Обмеження права на страйк правом на локаут у прецедентному праві ЄКСП. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. № 3. С. 51–57.
15. Середа О.Г. Роботодавець як суб'єкт трудового права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2004. 210 с.

References:

1. Trudovyi kodeks Ukrainy. Tekst zakonoproektu do druhoho chytannia vid 24.07.2017 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=53221.
2. Pozharov Yu.V. Pravovyi status robotodavtsia za proektom Trudovoho kodeksu Ukrainy. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2011. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/apdp_2011_57_42.pdf.
3. Tsvik M.V., Petryshyn O.V., Avramenko L.V. ta in. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk. Kharkiv, 2009. 584 s.
4. Skakun O.F. Teoryia hosudarstva y prava. Un-t vnutr. del. Kharkov, 2000. 704 s.

5. Yakushev I.M. Sub'iekty trudovoho prava: avtoref. dys. ... kand.. yuryd. nauk: 12.00.05. Kharkiv, 2000. 18 s.
6. Kostyuk V.L. Problemy pravovoho stanovyscha robotodavtsia za KZpP Ukrainy ta proektu Trudovoho kodeksu Ukrainy: porivnialno-pravovyi analiz. *Naukovi zapysky*. 2009. № 90. S. 87-90.
7. Venediktov S.V. Trudovyi dohovir u Spoluchenykh Shtatakh Ameryky. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2017. № 45. S. 131-135.
8. Yakovenko R.V. Zapozychennia dosvidu inshykh krain yak shliakh udoskonalennia pravovoho zabezpechennia zaniatosti v Ukraini. *Naukovyi visnyk pryvatnoho ta publichnoho prava*. 2017. № 1. S. 101-105.
9. Zabuta N. Rehuliuвання zaniatosti naselennia: teoriia i zarubizhnyi dosvid. *Ekonomika. Problemy ekonomichnoho stanovlennia*. 2009. № 5. S. 76-82.
10. Kozachenko H.V. Zarubizhnyi dosvid motyvatsii pratsi. *Upravlinnia ta ekonomika*. 2015. URL: <http://milkua.info/uk/post/zarubiznij-dosvid-motivacii-praci>.
11. Pro orhanizatsii robotodavtsiv, yikh ob'iednannia, prava i harantii yikh diialnosti: Zakon Ukrainy vid 22.06.2012 r. № 5026VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5026-17>.
12. Brylova O.V. Poniattia, meta i zavdannia orhanizatsii robotodavtsiv, yikh ob'iednan. Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova. *Pravoznavstvo*. 2013. № 18. S. 83-89.
13. Danylchenko A.M. Lokaut yak pravove yavyshe u trudovomu pravi Ukrainy ta inozemnykh krain. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2018. № 47. S. 107-113.
14. Myhal S. M. Obmezhenia prava na straik pravom na lokaut u pretsedentnomu pravi YeKSP. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu*. 2014. № 3. S. 51–57.
15. Sereda O.H. Robotodavets yak sub'iekt trudovoho prava: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Kharkiv, 2004. 210 s.